

ВЕКТОР ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ И СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

З. Каримова

PhD, преподаватель МГУ им. М.Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598960>

Как известно, наряду с общей программой обучения иностранным языкам имеют место также дополнительные программы обучения иностранному языку для профессионального общения: обучение иностранному языку юристов, финансистов, преподавателей, врачей, предпринимателей и т.д. В рамках представленной статьи производится анализ проблем именно данного аспекта преподавания иностранных языков.

На современном этапе развития общества изучение иностранных языков в высшем учебном заведении является неотъемлемым составным элементом подготовки специалистов различных отраслей науки. В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта квалифицированный специалист должен достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего ему продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде.

В настоящее время система высшего профессионального образования активно развивается под влиянием мировых тенденций глобализации. В рамках процесса сближения и гармонизации систем образования стран Европы предстоит осуществить реформирование образования с целью продвижения его к открытости европейскому сообществу и интеграции в общеевропейскую образовательную систему, что предполагает изменение государственного института образования в соответствии с современными требованиями путем гармонизации содержания, способов и целей обучения иностранным языкам с изменившимися общественными условиями и потребностями.

Переходя непосредственно к рассмотрению особенностей обучения иностранному языку для профессионального общения, в первую очередь необходимо выделить цели, которые ставятся перед преподавателем высшего учебного заведения и те задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей. Традиционно в педагогической и методической литературе принято выделять следующие цели обучения иностранным языкам: практическую, общеобразовательную и воспитательную, которые были сформулированы и выдвинуты Л.В. Щербой в 1974 году [№10, с 34-39].

Данные цели тесно взаимодействуют между собой, а обучение иностранному языку преследует их комплексную реализацию в процессе овладения языком как средством общения. Приведем краткий обзор каждой из вышеназванных целей.

Воспитательная цель обучения в отношении изучения иностранных языков проявляется в формировании индивидуальности, личности человека, определяя его отношение к языку и культуре его носителей. Она также предполагает решение задач, обеспечивающих уважительное и доброжелательное отношение к народу, язык которого

стал предметом изучения. Становление и выявление определённых представлений и понятий, необходимых для словесно-логического обобщения, в процессе формирования воспитательной цели является основополагающим фактором для системы моральных ценностей и оценочно-эмоционального отношения к миру. Очевидно также, что положительное отношение к языку способствует развитию взаимопонимания.

Общеобразовательная цель обучения заключается в осознании разнообразных способов выражения мысли. Каждый язык обладает своей системой взглядов и воззрений, что делает мыслительный процесс более гибким, развивает речевые способности, обогащает речь языковыми средствами выражения мыслей. Указанная цель предполагает также использование языка для расширения кругозора и объема познаний, интересов в области культуры, истории и современного состояния, а также географии страны изучаемого языка. Посредством языка обогащаются знания об окружающем мире в целом. Так, рядом зарубежных исследований доказано, что люди, владеющие двумя и более языками, отличаются высоким уровнем интеллекта, лучшей памятью, более развитыми когнитивными и металингвистическими способностями [2], культурным релятивизмом и толерантностью [11]. Своеобразным апогеем процесса освоения иностранного языка становится формирование иноязычного сознания.

Практическая цель обучения означает, прежде всего, практическое овладение иностранным языком как средством общения. Однако это достаточно широкое понимание цели дифференцируется в зависимости от условий и задач обучения иностранному языку, которые связаны с реальными потребностями и возможностями и, в зависимости от этого, с развитием конкретных умений и навыков. Так возникает проблема определения уровня практического владения иностранным языком и необходимость выделять промежуточные и конечные цели обучения по каждому виду речевой деятельности и аспекту языка в рамках определенного этапа и профиля обучения. В связи с этим Советом Европы была разработана система стандартизированных уровней владения иностранным языком - Европейская шкала языковых компетенций (Common European Framework of Reference — CEFR). Главной целью системы CEFR является стандартизация методов оценки и целей обучения. В соответствии с CEFR знания и умения учащихся подразделяются на три крупных категории и шесть уровней:

А-уровень элементарного владения иностранным языком: А1 (уровень выживания), А2 (предпороговый уровень).

В - уровень самостоятельного владения: В1 (пороговый уровень), В2 (продвинутый уровень).

С - уровень свободного владения: С1 (уровень профессионального владения), С2 (уровень владения в совершенстве).

Система соответствует международным стандартам общего курса обучения иностранному языку и в ноябре 2001 года по резолюции Совета ЕС была рекомендована для создания национальных систем оценки языковой компетенции.

В рамках настоящей статьи вышеописанные цели обучения иностранному языку рассматриваются с намерением подвести основание под направленность исследования, то есть указанные цели обучения иностранному языку задают вектор в исследовании собственно задач преподавания иностранного языка в высшем учебном заведении. Последние представляют собой конкретное претворение в жизнь целей на определенном этапе обучения, являются объективным отражением целей и должны соответствовать им,

то есть если цели связывают со стратегией, то задачи - с тактикой обучения иностранному языку. Г.В. Рогова в своей статье «Цели и задачи обучения иностранным языкам» определяет цель, как «следствие решения крупной, всеобъемлющей задачи, которая заключается в том, чтобы привести иностранца от совершенного незнания языка к определённой владению им» [№ 7, с 75-83).

Анализируя цели обучения иностранному языку, поставленные перед преподавателем вуза, можно сделать вывод, что наиболее важной является именно практическая цель обучения, так как общеобразовательная и воспитательная цели доминировали и имели преобладающее, первоочередное значение на предыдущем, довузовском этапе обучения. В число же задач высшего учебного заведения, способствующих достижению именно практической цели владения иностранным языком, входит непосредственно следующее:

1) Создание и поддержка у студентов мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка.

2) Правильная организация процесса обучения иностранному языку.

3) Оценивание конечного результата, проявляемого во владения знаниями, умениями и навыками при изучении иностранного языка

Рассмотрим предложенные проблемы в порядке их перечисления, выявляя как наиболее сильные, так и наиболее слабые аспекты, применительно к обучению студентов корн юридического факультета национального университета.

Прежде всего, стоит отметить, что применительно к студентам юридического факультета в число практических умений и навыков входят как общие, так и специфические. Общие практические умения и навыки, как известно, являются единственными для студентов всех вузов, независимо от специализации. К таковым умениям и навыкам относятся: овладение всеми видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым и поисковым) и лёгкостью перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения информации, извлечение общей и детальной информации при аудировании аутентичных иноязычных текстов, краткое изложение смысла прочитанного текста, пересказ высказывания или содержания текста используя иные лексические и грамматические приемы с сохранением смысла (перефразирование), коммуникативно-корректное ведение беседы, собеседование при приёме на работу и т.д.

Специфические умения и навыки зависят от профессиональной ориентации вуза. Так, по мнению автора, в число подобных специфических умений и навыков, которыми должны владеть на иностранном языке лица, выбравшие профессию юриста, входят: написание извещения (авизо), информационной записки, искового заявления, ведение деловой переписки, сопроводительного письма, письма-заявления, перифраз статей договора или контракта, подготовка и проведение презентаций, ведение деловой переписки, в том числе и по электронной почте, и деловых переговоров, ведение телефонных переговоров, сопровождение договоров, изложение прав третьих лиц, представление предложений, заявление исковых требований и т.д.

Как правило, общие умения и навыки входят в программу подготовки учащихся средних общеобразовательных учреждений к единому государственному экзамену по иностранному языку'. Следовательно, преподавателям учреждений высшего профессионального образования необходимо сконцентрироваться на специфических умениях и навыках, что предполагает изучение не только лексического материала,

который будет варьироваться в зависимости от специфики предмета, но и на обучении студентов всем тонкостям и особенностям функционирования языка, которые предполагает выбранная будущая профессия.

Опираясь на опыт преподавания в НИУ ВШЭ, автор рассматривает обучение студентов факультета права указанным специфическим потребностям в составе общих задач преподавания иностранного языка в вузе, перечисленных выше.

Первейшей задачей, как было указано, является создание и поддержка у студента мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. Ниже приводятся следующие стимулы изучения иностранного языка, выявленные автором в результате анкетирования 167 студентов, проведенного:

- желание стать высокопрофессиональными специалистами в своей области ли того, чтобы работать в иностранных юридических компаниях, так и за рубежом, так как знание иностранного языка является неременным условием для приема на работу в международную компанию;
- всестороннее развитие личности, происходящее при изучении иностранного языка,
- возможность привлечения первоисточников для изучения различных проблем, связанных с выбранной специализацией, что неосуществимо без хорошему знания иностранного языка, и, как следствие, повышение своей профессиональной компетентности;
- рейтинговая система - неотъемлемая особенность обучения студентов в вузе - являющаяся не только чисто психологическим фактором поддержки самоуважения (рейтинг включает в себя студентов курса и, естественно, каждый хочет видеть себя в числе первых, а не замыкать список), но и весьма ощутимым материальным стимулом (от рейтинги у многих студентов зависит размер стипендии и возможность дальнейшего нив в данном учебном заведении)

В числе негативных факторов опрошенные студенты назвали следующее:

Достаточно большая часть студентов не видят перспектив в изучении иностранного языка. Данный факт объясняется тем, что не все студенты начали трудовую деятельность и, следовательно, не имеют практического опыта применения языка. Другой причиной является то, что многое обучающиеся не определились со своей жизненной позицией и всё что находятся в поиске тех профессиональных сфер, где они могут себя применить. В результате этого они не уверены, что знание иностранного языка окажется необходимым в их будущей профессиональной деятельности.

• Среди студентов неязыковых вузов приоритетными являются неязыковые дисциплины специализации, на подготовку к которым уходит львиная доля времени самостоятельной работы, в виду чего иностранный язык не рассматривается как предмет первостепенной важности.

Интересно отметить тот факт, что количество положительных факторов превышает число факторов, отрицательно влияющих на мотивацию к изучению иностранного языка.

Следующей задачей, возникающей перед преподавателем вуза в процессе обучения иностранному языку для профессионального общения, является организации процесса обучения. Несомненно, здесь также можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны.

Положительным критерием увеличения эффективности организации процесса обучения является сама форма семинарских занятий, проводимых на занятиях по

иностранному языку на факультете права НИУ ВШЭ. Она предполагает большую долю спонтанной неподготовленной речи в ходе обсуждения с преподавателем и сокурсниками проблем, возникших по теме занятия. Данный вид занятий заметно способствует развитию умения вести монологическую и диалогическую речь без предварительной подготовки. К сожалению, объём времени, отведённый на предмет «иностранному языку» в неязыковых вузах, весьма незначителен, что лишает преподавателя других возможностей повышения эффективности обучения, в частности, индивидуального подхода к каждому из студентов (здесь же стоит упомянуть и довольно большие по размеру группы студентов на занятиях по иностранному языку).

Несомненно, организация учебного процесса в вузе не идеальна и состоит не только из достоинств, но и из недостатков, которые, однако, успешно преодолеваются. В качестве примера решения одной из подобных задач можно привести нехватку учебной литературы в начале учебного года, связанную с огромным наплывом студентов в ограниченный период времени. Приняв во внимание эту проблему, руководство разместило на своем сайте электронную библиотеку, которой студент, обучающийся в данном университете, может воспользоваться в любое удобное для него время.

Однако один из наиболее значимых изъянов при обучении студентов иностранным языкам проявляется в отсутствии преемственной связи школьной и профессионально ориентированной программ, что впрочем не является проблемой только факультете. Несмотря на то, что все студенты поступают в вуз и распределяются по группам на основании результатов тестов, уровень знания иностранного языка, даже при высоких баллах, как оказывается, варьируется между нулевым (у многих студентов отсутствует нормативное произношение, ритм речи, очевидны проблемы с базовой грамматикой и основными грамматическими структурами, огромные пробелы даже в знании элементарного лексического материала) и почти свободным владением. Данный фактор существенно влияет на образовательный процесс, т.к. учебные программы рассчитаны на наличие у студентов, поступивших в вуз, уже основательно сформированной базы по иностранному языку.

На сегодняшний день существует множество методик, программ, приемов и подходов к преподаванию иностранного языка, тем не менее, современные профессиональное образование в своем большинстве ориентировано на методику, которая к сожалению, развивает умения общие, но не специфические. Недостатками старого принципа обучения является также отсутствие разнообразия коммуникативных методов обучения (работа в парах, в группах, ролевые игры и т.д.). В сфере профессиональной коммуникации не нашли пока адекватного выражения в программе и аудиовизуальные, мультимедийные средства и инновационные компьютерные технологии, позволяющие рационально организовать процесс обучения иностранным языкам, а так же обучение практическим умениям. Тем не менее, для устранения указанных недостатков в настоящее время в вузе проводятся многочисленные мероприятия.

В университете были созданы такие подразделения, как информационно-координационный Центр по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития в области образования, науки, новых информационных технологий, Институт развития образования, содействующий модернизации и повышению научного уровня образовательного процесса, Институт статистических исследований и экономики знаний. Центр повышения квалификации. Данные подразделения организуют семинары

для профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников по использованию средств ЦКТ в обучении иностранному языку, а так же курсы повышения квалификации.

НИУ ВШЭ активно сотрудничает с Британским Советом в России, Гёте - Институтом, которые проводят в вузе демонстрацию своих новейшие интерактивных технологий. Руководство вуза поддерживает профессиональное развитие преподавателей и поощряет участие преподавателей в международных, зарубежных и всероссийских научных конференциях и семинарах академическими надбавками, грантами и персональными надбавками ректора.

Что же касается оценивания конечного результата, проявляемого во владении знаниями, умениями и навыками при изучении иностранного языка, то на настоящее время необходимо соотносить конечные требования, предъявляемые к студентам неязыковых вузов с международными стандартами и критериями оценивания, изложенными в Общеввропейской шкале языковых компетенций, что позволяет избежать разрозненности требований в зависимости от учебного заведения и четко определить, какие конечные ЗУН должны продемонстрировать студент неязыкового вуза.

Итак, опираясь на вышеизложенное, можно сделать выводы о том, что главной задачей преподавания иностранного языка в современном вузе является все же правильная организации процесса обучения Другое названные задачи, конечно же, нельзя игнорировать, но они те же являются менее значимыми, поскольку, как было показано, положительные факторы мотивации студентов вузов доминируют над отрицательными, ввиду того, что у них уже больше возможностей применения языка в силу их возраст и жизненного устройства, а проблема конечного оценивания знаний, умений, навыков состоит не столько в разработке критериев, сколько в интеграции уже созданных критериев в программу вуза, что менее трудоемко по сравнению, если бы пришлось создавать критерии оценивания применительно к каждому отдельному вузу. А вот эффективная организация занятий в условиях постоянного недостатка времени на иностранный язык в неязыковых вузах видится наиболее насущной проблемой как каждого вуза, так и каждого преподавателя

ЛИТЕРАТУРА

1. Зона Европейского высшего образования. [Электронный ресурс] // Совместное заявление европейских министров образования г. Болонья: [сайт] URL https://www.hse.ru/data/2010/05/11/121734391_6/образования.doc
2. Козырев В.А., Шубина Н.Л. Высшее образование России в зеркале болонского процесса. Научно-методическое пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им Л И. Герцена, 2005. С. 20-21.
3. Рогова Г. В. Цели и задачи обучения иностранным языкам. Ч Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / Сост. Леонтьев А. А. — М.: Рус. яз., 1991. С.75-83 Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07,2010) «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» [Электронный ресурс] (принят ГД ФС РФ 19.07.1996). Доступ из справ.-правовое системы «КонсультантПлюс».
4. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - 3-е изд. — М.: КомКнига 2007. С. 34-39
5. Vamford K.W., Mizokawa D.T. Cognitive and attitudinal outcomes of additive bilingual

- program. [Электронный ресурс] // Wash., 1991. URL: <http://www.actfl.org/i4a/oag-es/Index.cfm?pageID=4527>
6. Foster KL. M., Reeves C. K. Foreign Language in the Elementary School (FLES) improves cognitive skills. [Электронный ресурс] // FLES News.19S9 №2(3), 4. URL: <http://www.actfl.org/i4a/pages/Index.cfm?naeelD=4526>